

П. М. Матюшенко

ХРОНІЧНИЙ НЕПЕРЕДБАЧУВАНИЙ СТРЕС ТА ЗМІНИ М'ЯЗОВОГО ТОНУСУ – ФУНКЦІОНАЛЬНІ ВЗАЄМОЗВ'ЯЗКИ З МОДУЛЯЦІЄЮ АКТИВНОСТІ МОНОАМІНЕРГІЧНИХ НЕЙРОМЕДІАТОРНИХ СИСТЕМ

Одеський національний медичний університет,

Authors information

Матюшенко П.М. <https://orcid.org/0000-0002-5792-5624>

Summary. Mathyshenko P. M. **CHRONIC UNPREDICTABLE STRESS AND MUSCLE TONE CHANGES – FUNCTIONAL INTERRELATIONS WITH MODULATION OF MONOAMINERGIC NEUROMEDIATOR SYSTEMS ACTIVITY.** - *Odesa National Medical University, mfn@ukr.net.* The purpose of the work was to investigate the effect of serotonergic, dopaminergic and adrenergic neurotransmitter systems functional activity modulation on muscle activity in conditions of chronic unpredictable stress. The experiments were performed in conditions of a chronic experiment on a model of chronic unpredictable stress. Before the chronic unpredictable stress modelling in rats, the activity of the serotonergic, dopaminergic and noradrenergic neurotransmitter systems was activated and inhibited, after which the animal's muscle tone was studied. Chronic unpredictable stress was proved to be characterized by rats' muscle activity changes. The registered muscle disorders developed gradually, were registered starting from the 14th day of the trial and lasted until its end. Both dopaminergic and serotonergic mediation turned out to be critically important in the aspect of muscle activity under determination in conditions of the tested model of chronic unpredictable stress which indicates the stressful effect implementation on animals' muscles through both serotonergic and dopaminergic neurotransmitter systems through the brain limbic system. Muscle hypotonus in rats with chronic unpredictable stress develops from the 14th day of the trial and lasts until its end which highlights the time range of the detected functional changes and confirms the assumption of energy deficiency under the conditions of the applied model, as a result of which the protective reserves of the organism are significantly limited and pathological disintegration of organs and systems of the organism develops. The author considers the obtained data to be an experimental background that should be taken into account in efforts to develop a comprehensive pathogenetic correction of stress-related muscle and motor disorders in post-stress period dynamics from the point of view of the probable activation of serotonergic and inhibition of dopaminergic neurotransmission.

Key words: chronic unpredictable stress, chronic unpredictable stress, monoaminergic neurotransmitter systems, serotonergic system, dopaminergic system, noradrenergic system, muscle activity, muscle tone, pathophysiological mechanisms

Реферат. Матюшенко П. М. **ХРОНІЧНИЙ НЕПЕРЕДБАЧУВАНИЙ СТРЕС ТА ЗМІНИ М'ЯЗОВОГО ТОНУСУ – ФУНКЦІОНАЛЬНІ ВЗАЄМОЗВ'ЯЗКИ З МОДУЛЯЦІЄЮ АКТИВНОСТІ МОНОАМІНЕРГІЧНИХ НЕЙРОМЕДІАТОРНИХ СИСТЕМ.** Метою роботи було дослідження впливу модуляції функціональної активності серотонінергічної, дофамінергічної та адренергічної нейромедіаторних систем на активність м'язів при за умов хронічного непередбачуваного стресу. Досліди проведені за умов хронічного експерименту на моделі хронічного непередбачуваного стресу. До початку відтворення хронічного непередбачуваного стресу у щурів досягали активації та пригнічення активності серотонінергічної, дофамінергічної та норадренергічної нейромедіаторних систем,

після чого протягом 21 доби досліджували активність м'язів тварин. Доведено, що хронічний непередбачуваний стрес характеризується зміною м'язової активності щурів. Зареєстровані м'язові порушення розвивалися поступово, реєструвалися починаючи з 14-ї доби дослідження та тривали до його кінця. Дофамінергічна та серотонінергічна медіація виявилися критично важливою в аспекті детермінації м'язової активності за умов тестованої моделі хронічного непередбачуваного стресу, що свідчить про реалізацію стресового впливу на м'язи тварин через серотонінергічну та дофамінергічну нейромедіаторні системи, який детермінується утвореннями лімбічної системи мозку. М'язовий гіпотонус у щурів при хронічному непередбачуваному стресі розвивається, починаючи з 14-ї доби дослідження і триває до його кінця, що висвітлює часовий діапазон виявлених функціональних змін та підтверджує припущення про енергетичний дефіцит за умов застосованої моделі, внаслідок чого суттєво лімітуються захисні резерви організму та розвивається патологічна дезінтеграція органів та систем організму. Автор вважає отримані дані експериментальним підґрунтям, яке слід враховувати при намаганнях розробки комплексної патогенетичної корекції стресових м'язових та рухових розладів в динаміці постстресового періоду з точки зору ймовірної активації серотонінергічної та пригнічення дофамінергічної нейротрансмісії.

Ключові слова: хронічний непередбачуваний стрес, моноамінергічні нейромедіаторні системи, серотонінергічна система, дофамінергічна система, норадренергічна система, м'язова активність, тонус м'язів, патофізіологічні механізми

Хронічний стрес, на жаль, вже тривалий час став незмінною складовою частиною побутового життя [1-3]. Додаткові стресогенні моменти на виробництві або на робочому місці, протягом навчання, в динаміці трирічної військової агресії ворога проти нашої країни, по-перше, ще більше обтяжують стрес-спричиненими наслідками організм людини, а, по-друге, суттєвим чином детермінують активність основних фізіологічних систем організму, змінюючи тим самим здатність людини підтримувати гомеостатичні показники [4].

За умов постійного впливу незначного за інтенсивністю стресорного стимулу відбувається його сумація – це суто фізіологічний механізм, а наше сьогоднішнє суттєвим чином змінює характеристику стрес орного впливу на організм – подібний щоденний стан людини характеризується як такий, що реалізується внаслідок впливу хронічного непередбачуваного стресу (ХНС) [4, 5]. Подібна ситуація дозволила нам для визначення основних стрес-спричинених порушень фізіологічних систем організму застосувати модель ХНС з намаганнями якомога повного розкриття патофізіологічних її механізмів. Доведено міни моторної активності у вигляді гіподинамії та зміни емоційної поведінки тварин через формування депресивних станів за умов ХНС [6, 7]. Аналізуючи доведені зміни поведінки щурів за умов застосованої моделі, ми вирішили їх доповнити дослідженням функцій м'язів в динаміці хронічного стресогенного впливу, оскільки і гіполокомоторика тварин, і їхній емоційний стан суттєвим чином детермінують функціональну активність м'язів [8, 9].

Принципову новизну в організації та методологічному забезпеченні окремих серій досліджень ми бачимо не лише у новій моделі хронічного стресу, який нагадуємо, є непередбачуваним при її відтворенні, але й у тому, що неостаточно дослідженими є патофізіологічні механізми стрес-спричинених розладів активності функціональних систем організму окремо та в сукупності, якщо акцентувати увагу на інтегральній взаємодії окремих функціональних систем організму. Не слід забувати, що за таких умов суттєвим чином змінюється функціональний резерв та адаптація регуляторних систем організму, що загалом може спричинити формування загальної дезадаптації та патологічної дезінтеграції органів та систем [10].

Додатковий інтерес виявляє з'ясування детального механізму стрес-індукованих м'язових розладів з точки зору модуляції активності моноамінергічних нейромедіаторних систем, зважаючи на підкоркову регуляцію моторних рухів та емоційного статусу організму нейронами та масивними нейрональними групами, які вивільнюють та здійснюють взаємозв'язки друг з другом за допомогою біологічно активних речовин, таких як серотонін, дофамін, адреналін та норадреналін, а також ГАМК [11, 12]. Отже, ми вважаємо

логічними дослідити вплив активації та пригнічення активності моноамінергічних нейромедіаторних систем на зміни м'язової активності в динаміці ХНС.

Метою роботи є дослідження впливу модуляції функціональної активності серотонінергічної, дофамінергічної та адренергічної нейромедіаторних систем на активність м'язів при за умов хронічного непередбачуваного стресу.

Матеріали і методи дослідження

Експериментальні дослідження проведені на 125 статевозрілих білих щурах-самцях, що утримувалися на стандартній дієті виварію. Утримання, обробка та маніпуляції з тваринами проводились відповідно із «Загальними етичними принципами експериментів на тваринах», ухваленими П'ятим національним конгресом з біоетики (Київ, 2013), при цьому керувалися рекомендаціями Європейської конвенції про Захист хребетних тварин для експериментальних та інших наукових цілей (Страсбург, 1985), методичним рекомендаціями ДФЦ МОЗ України «Доклінічні дослідження препаратів» (2001) та правилами гуманного поводження з піддослідними тваринами.

Для активації та пригнічення активності серотонінергічної нейромедіаторної системи (НС) застосовували L-триптофан (L-T; в/очер; 100 мг/кг, протягом 14 діб) та параклорфенілаланін (ПХФ; в/очер; 300 мг/кг, протягом 3 діб), відповідно. Для активації та пригнічення активності дофамінергічної НС вводили депреніл (ДП; в/очер; 3 мг/кг, протягом 14 діб) та галоперидол (ГПР; в/очер; 2.5 мг/кг, протягом 3 діб), відповідно. Людиоміл (ЛД; в/очер; 20 мг/кг, протягом 14 діб) та α -метил-паратирозин (МП; в/очер; 80 мг/кг, протягом 3 діб) вводили для активації та пригнічення активності норадренергічної НС [8].

Виділяли наступні групи щурів, до кожної з яких надходили по 9 тварин: 1 – контроль; 2 – щури із ХНС; 3 - L-T + NaCl; 4 - L-T + ХНС; 5 – ПХФ+ NaCl; 6 – ПХФ + ХНС; 7 – ДП + NaCl; 8 – ДП + ХНС; 9 – ГПР + NaCl; 10 - ГПР + ХНС; 11 – ЛД + NaCl; 12 - ЛД + ХНС; 13 – МПТ + NaCl; 14 – МПТ + ХНС.

Після активації/пригнічення активності НС у щурів відтворювали ХНС за загальноприйнятою методикою протягом 4 тижнів, змінюючи вид стресорного впливу та час його нанесення [6]. Стресорні подразники наносили щурам один раз на добу в різні інтервали часу від 08.00 до 18.00. Особливістю моделі є непередбачуваний характер нанесення стресового впливу протягом 7 діб [6].

Через 1 добу, а також через 7, 14 і 21 доби по закінченню відтворення ХНС в щурів визначали м'язову активність у тесті на координацію рухів, який був заключний у здатності щурів утримуватися на горизонтально обертаючомуся ротароді (діаметр = 25 мм, довжина = 60 см), розділеному за допомогою 5 дисків на 6 частин [13]. При цьому підраховували кількість тварин, які здатні були втриматися на ротароді з частотою 15 обертів за хв протягом 120 сек. Для визначення здатності щурів до координованих рухів користувалися тестом «підведеної сітки», яку було підведено за один кінець приладу під кутом в 80°.

Отримані результати обчислювали статистично із застосуванням непараметричного критерію Крушквал-Валіс. Мінімальну статистичну вірогідність визначали при $p < 0.05$.

Результати дослідження та їх обговорення.

Формування у щурів ХНС супроводжувалося поступовою зміною активності м'язів тварин. Відтворена модель ХНС характеризувалася наявністю нормального тону м'язів щурів та їхньою здатністю до координованих рухів та утриманню на поверхні рото раду, який обертається, протягом перших двох тижнів спостереження (Табл. 1).

Починаючи з 14 доби досліді, на поверхні стрижня, який обертається, були здатні утриматися 3 щури із 9 у групі, що було значно менше при порівнянні з аналогічним показником в контролі ($p < 0.05$). На поверхні підведеної під кутом 80° металевої сітки в цей інтервал досліді утрималися 2 щури із 9, що також виявилось менше, ніж у контрольних спостереженнях ($p < 0.05$).

Аналогічні результати, які засвідчили нездатність більшості щурів із ХНС утримуватися на поверхні стрижня, який обертається, та нахиленої сітки, ми реєстрували на 21-й добі досліді ($p < 0.05$).

Зміни активності м'язів у щурів з хронічним непередбачуваним стресом за умов модуляції активності серотонінергічної, дофамінергічної та адренергічної нейромедіаторних систем

Групи тварин	Досліджувані показники активності м'язів	
	Кількість щурів, які виявилися здатними утриматися на поверхні стрижня, що обертається	Кількість щурів, які виявилися здатними утриматися на поверхні підведеної сітки
1 доба після відтворення ХНС		
Контроль, n=7	7	7
ХНС, n=9	8	9
L-T + ХНС, n=9	7	7
ПХФ + ХНС, n=9	8	8
ДП + ХНС, n=9	8	9
ГПР + ХНС, n=9	7	7
ЛД + ХНС, n=9	9	8
МП + ХНС, n=9	7	7
7 доба після відтворення ХНС		
Контроль, n=7	7	7
ХНС, n=9	7	8
L-T + ХНС, n=9	6	6
ПХФ + ХНС, n=9	8	8
ДП + ХНС, n=9	8	7
ГПР + ХНС, n=9	5	6
ЛД + ХНС, n=9	7	8
МП + ХНС, n=9	8	8
14 доба після відтворення ХНС		
Контроль, n=7	7	7
ХНС, n=9	3*	2*
L-T + ХНС, n=9	4*	4*
ПХФ + ХНС, n=9	7	7
ДП + ХНС, n=9	6	8
ГПР + ХНС, n=9	2*	3*
ЛД + ХНС, n=9	7	7
МП + ХНС, n=9	6	7
21 доба після відтворення ХНС		
Контроль, n=7	7	7
ХНС, n=9	2**	2**
L-T + ХНС, n=9	3*	4*
ПХФ + ХНС, n=9	7	7
ДП + ХНС, n=9	6	7
ГПР + ХНС, n=9	1*	2*
ЛД + ХНС, n=9	7	8
МП + ХНС, n=9	6	7

Примітки: * - $p < 0.05$ і ** - $p < 0.01$ – вірогідні розбіжності порівняно з відповідними у контрольних щурів.

При цьому на 14-й добі досліду 4 щури із 9 в групі із ХНС та завчасною активацією серотонінергічної НС виявили здатність утриматися на поверхні обертаючогося стрижня, що було менше при порівнянні з аналогічним показником у контрольних спостереженнях

($p < 0.05$). Значно менша кількість щурів цієї групи виявила здатність утриматися на поверхні нахиленої під кутом 80° сітки ($p < 0.05$).

В цей же інтервал досліду лише 2 та 3 щури продемонстрували здатність утриматися на поверхні обертаючого ся стрижня та нахиленої сітки в разі завчасного пригнічення активності дофамінергічної НС, відповідно (в обох випадках $p < 0.05$). Пригнічення активності серотонінергічної НС, активація дофамінергічної НС та модуляція активності адренергічної НС не впливали на активність м'язів за умов досліду ($p > 0.05$).

Аналогічні результати м'язової активності у стресованих щурів ми отримали на 21-й добі досліду. Так, лише 3 і 4 щури з активацією серотонінергічної НС були здатні утриматися на поверхні обертаючого ся стрижня та нахиленої сітки, відповідно, що було менше при порівнянні з аналогічним показником в контролі (в обох випадках $p < 0.05$). І лише 1 та 2 щури були здатні утриматися на поверхні обертаючого ся стрижня та нахиленої сітки, відповідно, при завчасному пригніченні активності дофамінергічної НС (в обох випадках $p < 0.05$). Пригнічення активності серотонінергічної НС, активація дофамінергічної НС та модуляція активності адренергічної НС не впливали на активність м'язів за умов досліду на 21-й його добі ($p > 0.05$).

Таким чином, отримані дані свідчать про зміни м'язової активності щурів при відтворенні ХНС. М'язові порушення розвивалися поступово і спочатку (власні суб'єктивні відчуття) реєструвалися гіпертонусні реакції (протягом першого тижня досліду), які потім змінилися зниженням м'язового тону, починаючи з 14-ї доби досліду. Гіпотонусні реакції м'язів щурів сприяли порушенню рухової та координаційної активності організму щурів та тривали до кінця досліду за модельних умов.

Іншою важливою частиною отриманих результатів ми вважаємо простежену динаміку зміни активності м'язів у щурів із ХНС при модуляції активності моноамінергічних НС. Так, починаючи з 14-ї доби досліду, активація серотонінергічної та пригнічення активності дофамінергічної НС спричиняли зниження м'язового тону стресованих щурів в такий спосіб, як це відбувалося у щурів із ХНС. При цьому модуляція активності решти тестованих моноамінергічних НС не змінювала активності м'язів експериментальних тварин в динаміці моделі відтвореного стресового стану.

Отже, отримані дані доцільно обговорити наступним чином. Перший – загальнофундаментальний – аспект характеризується тим, що додатково до доведеної раніше гіполокомоторики та формуванню депресивних станів модель ХНС спричиняє зменшення функціональної активності м'язової системи, що з системної точки зору, суттєво обмежує захисні резерви організму за даних модельних умов та сприяє формуванню системної патологічної дезінтеграції [4, 14, 15].

По-друге, м'язовий гіпотонус разом із адинамією тварин при ХНС підкреслюють виражений енергетичний дефіцит та біохімічне виснаження резервних можливостей організму, внаслідок чого захисні можливості організму редукуються та стає можливим подальша внутрішньоорганна дисфункція в разі подальшого впливу стресогенних чинників. Подібне твердження узгоджується та підкреслюється формуванням депресивного компоненту поведінки за модельних умов [7], що загалом є інтегральним свідченням з системної точки зору пригнічення активності стрес-лімітуючих систем та спряженим превалювання активності стрес-реалізуючих систем. Аналогічну спрямованість дисфункціональних змін ми відзначали за умов хронічної ішемії мозку, в патогенезі якої енергетичний дефіцит також є провідним ланцюгом [14].

По-третє, саме дофамінергічна та серотонінергічна медіація виявилися критично важливою в аспекті детермінації м'язової активності за умов тестованої моделі ХНС. Активація серотонінергічної та пригнічення активності дофамінергічної НС спричинили такі ж самі ефекти зменшення активності м'язів, які у і хронічно стресованих щурів без жодного впливу на нейромедіаторну активність. При цьому всі решта впливів, а саме, пригнічення активності серотонінергічної НС, активація дофамінергічної НС та модуляція активності адренергічної НС не змінили м'язового тону експериментальних тварин. Саме це дозволяє зробити висновок стосовно реалізації стресового впливу на м'язи тварин через серотонінергічну та дофамінергічну НС, а також впевнитися в патофізіологічних механізмах сформованої м'язової дисфункції при ХНС, що пояснюємо відомим даними

стосовно залучення моноамінергічних НС до опосередкування емоційно забарвленої поведінки, яка детермінується утвореннями лімбічної системи мозку [14, 16-18].

По-четверте, відзначимо, що м'язовий гіпотонус у щурів при ХНС розвивається, починаючи з 14-ї доби дослідів і триває до його кінця, що висвітлює часовий діапазон виявлених функціональних змін та підтверджує припущення про енергетичний дефіцит за умов застосованої моделі.

Отримані дані певним чином узгоджуються в результатами, які засвідчили формування моторної дисфункції та знерухомленості тварин, а також депресивного забарвлення їхньої поведінки при ХНС, патофізіологічними механізмами чого також ми вважаємо активацію стрес-реалізуючих систем [6], виражений енергетичний дефіцит та формування патологічної дезінтеграції органів та систем організму [4, 12, 14].

Отже, відзначимо, що вважаємо отримані дані експериментальним підґрунтям, яке слід враховувати при намаганнях розробки комплексної патогенетичної корекції стресових м'язових та рухових розладів в динаміці післястресового періоду з точки зору ймовірної активації серотонінергічної та пригнічення дофамінергічної нейротрансмісії.

Висновки :

1. Хронічний непередбачуваний стрес характеризується зміною м'язової активності щурів. Зареєстровані м'язові порушення розвивалися поступово, реєструвалися починаючи з 14-ї доби дослідів та тривали до його кінця.

2. Починаючи з 14-ї доби дослідів, активація серотонінергічної та пригнічення активності дофамінергічної НС спричиняли зниження м'язового тонуусу стресованих щурів в такий спосіб, як це відбувалося у щурів із ХНС. модуляція активності решти тестованих моноамінергічних НС не змінювала активності м'язів експериментальних тварин в динаміці моделі відтвореного стресового стану.

3. Дофамінергічна та серотонінергічна медіація виявилися критично важливою в аспекті детермінації м'язової активності за умов тестованої моделі ХНС, що свідчить про реалізацію стресового впливу на м'язи тварин через серотонінергічну та дофамінергічну НС, який детермінується утвореннями лімбічної системи мозку.

4. М'язовий гіпотонус у щурів при ХНС розвивається, починаючи з 14-ї доби дослідів і триває до його кінця, що висвітлює часовий діапазон виявлених функціональних змін та підтверджує припущення про енергетичний дефіцит за умов застосованої моделі, внаслідок чого суттєво лімітуються захисні резерви організму та розвивається патологічна дезінтеграція органів та систем організму.

5. Отримані дані вважаємо експериментальним підґрунтям, яке слід враховувати при намаганнях розробки комплексної патогенетичної корекції стресових м'язових та рухових розладів в динаміці післястресового періоду з точки зору ймовірної активації серотонінергічної та пригнічення дофамінергічної нейротрансмісії.

References/Література

1. Al Jowf GI, Ahmed ZT, Reijnders RA, de Nijs L, Eijssen LMT. To Predict, Prevent, and Manage Post-Traumatic Stress Disorder (PTSD): A Review of Pathophysiology, Treatment, and Biomarkers. *Int J Mol Sci.* 2023; 24(6): 5238. doi: 10.3390/ijms24065238.
2. McEwen BS. Neurobiological and Systemic Effects of Chronic Stress. *Chronic Stress (Thousand Oaks).* 2017; 1 :2470547017692328. doi: 10.1177/2470547017692328.
3. Sliwinski MJ, Freed S, Scott SB, Pasquini G, Smyth JM. Does Chronic Stress Moderate Age Differences in Emotional Well-Being? Testing Predictions of Strength and Vulnerability Integration. *J Gerontol B Psychol Sci Soc Sci.* 2021; 76(6): 1104–1113.
4. Moroz VM, Shandra OA, Vastyanov RS, Yoltukhivsky MV, Omelchenko OD. *Physiology.* Vinnytsia : Nova Knyha, 2016: 722.
5. Woo E, Sansing LH, Arnsten AFT, Datta D. Chronic Stress Weakens Connectivity in the Prefrontal Cortex: Architectural and Molecular Changes. *Chronic Stress (Thousand Oaks)* 2021; 5: 24705470211029254. Doi: 10.1177/24705470211029254
6. Апфельханс О.Л., Матюшенко П.М. Зміни рухової активності у щурів в тесті «відкрите поле» при хронічному непередбачуваному стресі при модуляції активності

моноамінергічних нейромедіаторних систем. Вісник морської медицини. 2024; 1(102): 148-154. (In Ukrainian). [Appelhans O.L., Matyushenko P.M. Changes in motor activity in rats in the "open field" test under chronic unpredictable stress with modulation of the activity of monoaminergic neurotransmitter systems. *Journal of marine medicine*. 2024; 1(102): 148-154].

7. Аппельханс О.Л., Матюшенко П.М. Зміни емоційних реакцій в динаміці хронічного непередбачуваного стресу в щурів за умов модуляції активності моноамінергічних нейромедіаторних систем. Вісник морської медицини. 2024; 2(103): 157-166. (In Ukrainian). [Appelhans O.L., Matyushenko P.M. Changes in emotional reactions in the dynamics of chronic unpredictable stress in rats under conditions of modulation of the activity of monoaminergic neurotransmitter systems. *Bulletin of Marine Medicine*. 2024; 2(103): 157-166].

8. Стоянов О.М., Пулик О.Р., Вастьянов Р.С. Патогенетичне значення центральної моноамінергічної нейропередачі в механізмах розвитку моторних дисфункцій та неврологічного дефіциту після легкої черепно-мозкової травми. Науковий вісник Ужгородського університету, серія «Медицина». 2015; 1(51): 100-107. (In Ukrainian). [Stoyanov O.M., Pulyk O.R., Vastyanov R.S. Pathogenetic significance of central monoaminergic neurotransmission in the mechanisms of development of motor dysfunctions and neurological deficits after mild traumatic brain injury. *Scientific Bulletin of Uzhgorod University, "Medicine" series*. 2015; 1(51): 100-107].

9. Goddard AW. The Neurobiology of Panic: A Chronic Stress Disorder. *Chronic Stress* (Thousand Oaks) 2017; 1: 2470547017736038. doi: 10.1177/2470547017736038

10. Markov DD, Novosadova EV. Chronic Unpredictable Mild Stress Model of Depression: Possible Sources of Poor Reproducibility and Latent Variables. *Biology* (Basel) 2022; 11(11): 1621. doi: 10.3390/biology11111621

11. Banwinkler M, Theis H, Prange S, van Eimeren T. Imaging the Limbic System in Parkinson's Disease—A Review of Limbic Pathology and Clinical Symptoms. *Brain Sci*. 2022; 12(9): 1248. Doi: 10.3390/brainsci12091248

12. Jankord R, Herman JP. Limbic regulation of hypothalamo-pituitary-adrenocortical function during acute and chronic stress. *Ann N Y Acad Sci*. 2008; 1148: 64–73. doi: 10.1196/annals.1410.012

13. Christensen D, Gautron M, Guilbaud G, Kayser G. Combined systemic administration of the glycine/NMDA receptor antagonist, (+)-HA966 and morphine attenuates pain-related behaviour in a rat model of trigeminal neuropathic pain. *Pain*. 1999; 83: 433-440.

14. Вастьянов Р.С., Стоянов А.Н., Бакуменко И.К. Системная патологическая дезинтеграция при хронической ишемии мозга. Экспериментально-клинические аспекты. Saarbrücken: LAP Lambert Academic Publishing, 2015: 169. (In Russian). [Vastyanov R.S., Stoyanov A.N., Bakumenko I.K. Systemic pathological disintegration in chronic cerebral ischemia. *Experimental and clinical aspects*. Saarbrücken: LAP Lambert Academic Publishing, 2015: 169].

15. Shandra AA, Godlevsky LS, Vastyanov RS. Epileptic and antiepileptic systems interrelation as the systemic indicator of the complexity of epileptic activity manifestation. *Pan-Brain Abnormal Neural Network in Epilepsy*. Ed. by Feng Ru Tang. Singapore : Research Signpost, 2009. 99-120.

16. Seo D, Rabinowitz AG, Douglas RJ, Sinha R. Limbic response to stress linking life trauma and hypothalamus-pituitary-adrenal axis function. *Psychoneuroendocrinology*. 2019; 99: 38–46.

17. Fedotova YuO. D₂-type dopaminergic receptors and anxiety-depression-like behavior in female rats, *Experimental and clinical pharmacology*. 2012; 75(2): 3.

18. Pittenger C, Duman RS. Stress, depression, and neuroplasticity: a convergence of mechanisms. *Neuropsychopharmacology*. 2008; 33(1): 88.

Внесок авторів/ authors' contribution:

Автор заперечує використання штучного інтелекту при написанні статті.

Фінансування /Funding:

Це дослідження не отримало зовнішнього фінансування.

Заява про доступність даних / Data Availability Statement

Вся інформація знаходиться у відкритому доступі.

Подяка /Acknowledgments

Автор висловлює подяку за сприяння написанню роботи колективу кафедри анатомії Одеського національного медичного університету.

Конфлікт інтересів /Conflicts of Interest

Автор заявляє про відсутність конфлікту інтересів.

Робота надійшла до редакції 10.06.2025 року.

Рекомендована до друку на засіданні редакційної колегії після рецензування

УДК 616-092;616-001;611.08;615.036

DOI <http://dx.doi.org/10.5281/zenodo.15876391>

*Р. С. Вастьянов, О. М. Стоянов, В. В. Добровольський, О. Л. Плакіда, К. О. Талалаєв,
В. В. Бабієнко*

ВПЛИВ МОДУЛЯЦІЇ АКТИВНОСТІ МОНОАМІНЕРГІЧНИХ НЕЙРОМЕДІАТОРНИХ СИСТЕМ НА ВИРАЖЕНІСТЬ МНЕСТИЧНИХ ФУНКЦІЙ У ТРАВМОВАНИХ ТВАРИН

Одеський національний медичний університет

Authors information

Вастьянов Р.С.

<https://orcid.org/0000-0001-5108-1945>

Стоянов О.М.

<https://orcid.org/0000-0002-3375-0452>

Добровольський В.В.

<https://orcid.org/0000-0001-6433-0170>

Плакіда О.Л.

<https://orcid.org/0000-0002-7537-7596>

Талалаєв К.О.

<https://orcid.org/0000-0003-2582-579X>

Бабієнко В.В.

<https://orcid.org/0000-0002-4597-9908>

Summary. Vastyanov R. S., Stoyanov O. M., Dobrovolskyi V. V., Plakida O. L., Talalayev K. O., Babienko V. V. **THE INFLUENCE OF MONOAMINERGIC NEUROMEDIATOR SYSTEMS ACTIVITY MODULATION ON TRAUMATIZED ANIMALS MNESTIC FUNCTIONS** - Odesa National Medical University; rvastyanov@gmail.com. The purpose of the work is to determine the changes in learning and memory processes in rats in the dynamics of the post-traumatic period in conditions of modulation of serotonergic, dopaminergic and adrenergic neurotransmitter systems activity. Mnesitic disorders formation in rats in moderate brain trauma dynamics were shown which were expressed by learning processes disturbances together with both short-term and long-term memory worsening. Cognitive disorders progressed throughout the post-traumatic brain damage dynamics, were maximally expressed starting from the 14th day of the post-traumatic period and lasted for 5 weeks. Serotonin, dopamine and adrenergic neurotransmission activity suppression was shown to worsened the ability of injured rats to learn and to function short- and long-term memory starting from the 7th day of the trial. It was demonstrated that serotonin, dopamine and adrenergic neurotransmission activation, starting from the 21st day of the post-traumatic period, contributed to compromised cognitive functions normalization. The authors believe that data obtained are experimental background of clinical reasonability of monoaminergic neurotransmission activating testing in case of brain traumatic wit the purpose of new treatment schemes compiling and determining their clinical efficacy for mnesitic disorders complex pathogenetic therapy in patients with brain trauma.

© Вастьянов Р. С., Стоянов О. М., Добровольський В. В., Плакіда О. Л., Талалаєв К. О., Бабієнко В. В.